

Dasyscolia ciliata Fabricius, insetto impollinatore di *Ophrys speculum*: prima segnalazione per l'Italia peninsulare

di Rémy Souche

e-mail: rsouche@yahoo.fr

Riassunto: si segnala il ritrovamento di *Dasyscolia ciliata* Fabricius, insetto impollinatore di *Ophrys speculum*, nel Gargano in Puglia (San Giovanni Rotondo).

Parole chiave: *Dasyscolia ciliata*, *Ophrys speculum*, San Giovanni Rotondo (Foggia, Puglia).

Abstract: the discovery of *Dasyscolia ciliata* Fabricius, insect pollinator of *Ophrys speculum*, near San Giovanni Rotondo (Gargano, Apulia) is here reported.

Keywords: *Dasyscolia ciliata*, *Ophrys speculum*, San Giovanni Rotondo (Foggia, Apulia).

INTRODUZIONE

Non è frequente che sulla nostra rivista appaiano notizie riguardanti la scoperta di un insetto. Si tratta di *Dasyscolia ciliata*, impollinatore di *Ophrys speculum* (COCQUEMOT & HAMON 1995, AYASSE et al. 2003): ne riferiamo qui poiché ciò interessa in modo particolare gli orchidofili.

REPERTO

Dasyscolia ciliata Fabricius 1787 (syn.: *Campsoscolia ciliata*), Hymenoptera Scoliidae.

Regione Puglia, provincia di Foggia, comuni di San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Coordinate geografiche UTM_{WGS84}: 33T 0569127-4610378, alt. 128 m s.l.m., 24 marzo 2012.

Orchidee presenti: *Barlia robertiana*, *Ophrys bombyliflora*, *O. lojaconoi*, *O. passionis*, *O. sipontensis*, *O. tenthredinifera* subsp. *neglecta*, *O. lojaconoi* × *O. passionis* (3), *O. passionis* × *O. sipontensis* (4), *Orchis collina*.

Dasyscolia ciliata Fabricius

foto di Rémy Souche

L'informazione è da mettere in relazione con un'altra mia scoperta del 20 aprile 2009: il rinvenimento a ovest di San Giovanni Rotondo di 21 esemplari di *Ophrys speculum* Link; questa è a mia conoscenza la più importante stazione di questa specie nell'Italia peninsulare. La località in questione si trova a 13,7 km da quella dove è stata osservata *Dasyscolia ciliata*: regione Puglia, provincia Foggia, comune San Giovanni Rotondo. Coordinate geografiche UTM_{WGS84}: 33T 0557126 4617109, alt. 657 m s.l.m., 20 aprile 2009.

Orchidee presenti: *Aceras anthropophorum*, *Barlia robertiana*, *Dactylorhiza sambuci-*

na, *Himantoglossum hircinum* (in boccio), *Ophrys bertolonii* subsp. *bertoloniiformis*, *O. biscutella*, *O. bombyliflora*, *O. incubacea*, *O. passionis*, *O. romolinii*, *O. sicula*, ***O. speculum*** (21), *O. tenthredinifera*, *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* × *O. incubacea* (9), *O. bertolonii* subsp. *bertoloniiformis* × *O. tenthredinifera* (3), *Orchis collina*, *O. italica*, *O. morio*, *O. papilionacea*, *O. quadripunctata*, *O. ustulata*, *O. morio* × *O. papilionacea* (numerose), *Serapias lingua*, *S. vomeracea* (in boccio).

CONSIDERAZIONI E OSSERVAZIONI

Ophrys sipontensis

Il sito si trova in un'area a fico d'India lunga circa 600 metri e larga 250, al centro di una piana coltivata (campi arati e uliveti) con presenza di ferule e asfodeli, tra i comuni di San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Questo luogo mi è stato segnalato da Matteo Perilli, a lui indicato da Luigi Palladino per la presenza di una consistente popolazione di *Ophrys sipontensis*. Erano circa le 8,30 del mattino e

mentre ero intento a fotografare le *O. sipontensis* ho notato numerosi imenotteri volare poco sopra il terreno, volteggiare intorno alle orchidee senza mostrare per esse alcun interesse particolare e posarsi alla base delle foglie di asfodelo. Con mia grande sorpresa ho capito immediatamente che si trattava di *Dasyscolia ciliata*. Pur conoscendo perfettamente questo insetto non lo avevo mai osservato in così gran numero (stimati più di un centinaio di individui). L'amico Carlos Hermosilla mi ha raccontato di una sua analoga osservazione verificatasi il 16 aprile 2000 a Fuenmayor (La Rioja, Spagna, in SOUCHE 2004).

Ophrys speculum

Un'altra osservazione in Sicilia, ma d'importanza inferiore, è stata fatta il 7 aprile 2005 da parte dei miei amici CORBEIL & HASS (2006). Ho osservato per oltre tre ore gli insetti, che non apparivano

disturbati dalla mia presenza.

La sera stessa ho inviato alcune foto a Nicolas Vereecken, che ha confermato la mia determinazione.

Presenza di *Ophrys speculum* sul Gargano: se si esclude il luogo sopra citato, *Ophrys speculum* era conosciuta soltanto in alcuni luoghi nel Gargano: San Leonardo, Peschici, Vieste, Monte Nicola, Vico del Gargano, e anche San Marco in Lamis (com. pers. Perilli 2012). Ogni stazione comprendeva uno solo o alcuni esemplari, situazione questa analoga in tutta l'Italia peninsulare.

CONCLUSIONE

La scoperta di un elevato numero di *Dasyscolia ciliata*, da sempre creduta assente dall'Italia peninsulare, lascia presupporre l'esistenza di altre popolazioni di questo imenottero lungo la penisola e soprattutto la presenza di altre stazioni di *Ophrys speculum*, particolarmente sul Gargano e nel Sud Italia, e quindi anche la possibilità della loro impollinazione.

Ringraziamenti: voglio ringraziare le persone che hanno permesso questa scoperta (questo ritrovamento) e i revisori senza i quali il testo in lingua italiana sarebbe stato scarso: Matteo Perilli (San Marco in Lamis), Luigi Palladino (San Giovanni Rotondo), Mauro Ottonello e Rolando Romolini. E per la conferma della determinazione dell'insetto: Nicolas Vereecken.

BIBLIOGRAFIA

- AYASSE M., SCHIESTL F.P., PAULUS H.F., IBARRA F. & FRANCKE W., 2003: Pollinator attraction in a sexually deceptive orchid by means of unconventional chemicals. – Proc. R. Entomol. Soc. 270: 517-522.
- COCQUEMOT C. & HAMON J., 1995: Capture de *Dasyscolia ciliata ciliata* (Fabricius, 1787) en Corse-du-Sud (Hym., Scoliidæ). – Bulletin de la Société entomologique de France 100(3): 276.
- CORBEIL J.-M. & HASS J.-M., 2006: Tentative d'accouplement de *Campsoscolia ciliata* sur *Ophrys ciliata*. – Bull. Soc. Fr. Orchid. Lorraine-Alsace, 2006: 17-18.
- SOUCHE R., 2004: Les orchidées sauvages de France. Créations du Pélican, Collection Grandeur Nature, Éditions Vilo, Paris.